

Otvorené vzdelávacie zdroje

Zuzana Stožická
zuzana.stozicka@cvtisr.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR

Táto prezentácia je šírená pod licenciou
[Creative Commons 4.0 Attribution](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

NISPEZ^{IV}
Investícia do Vašej budúcnosti

Otvorené vzdelávacie zdroje

„Stále sa učím.“

Michelangelo (napísal údajne vo veku 87 rokov)

Prečo potrebujeme otvorené vzdelávacie zdroje?

- Otvorenosť, občianska spoločnosť, vedomostná spoločnosť
- Komu prospieva vzdelanie pre všetkých
- Otvorené informácie – krvný obeh občianskej aj vedomostnej spoločnosti
- Benefity a cena

Kontaktná kancelária pre otvorený prístup CVTI SR (<https://openaccess.cvtisr.sk/>):

- odomykanie potenciálu otvorenosti pre vedu a vzdelanie,
 - akcie (týždeň otvoreného prístupu, workshopy pre OA časopisy),
 - stratégia pre otvorenú vedu, informovanie, konzultácie, kurzy, webináre
 - Sprievodca svetom vedeckého publikovania
- (<https://zenodo.org/record/3236329>)

Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti

Nový termín: **jeseň 2020**

Európska únia dáva otvorenosti zelenú

(napr.: <https://www.eu-opengovernment.eu>)

„Netransparentnosť je najlepšou ochranou, akú si možno predstaviť pre zlé riadenie.“

Franklin Dehousse

Slovensko na ceste k otvorenosti:

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2020-2021

(od r. 2011 už štvrtý, ich prehľad nájdete tu: https://www.minv.sk/?ros_ogp)

- Otvorené informácie o vládnutí, využívaní verejných zdrojov...
- Otvorená veda, otvorené vzdelávanie
- Participácia pri tvorbe politík (už nie „o nás bez nás“)
- Otvorená justícia (právna istota)

Vzdelávacie zdroje a koronakríza

- Pre školstvo znamenala šokujúco rýchly prechod na dištančné, digitálne vyučovanie – niektorí boli pripravení, iných zanechala v izolácii.
- Mnoho plánovaných konferencií a vzdelávacích aktivít prešlo na webinárovú formu. Galérie a múzeá ponúkli zdarma pohľady na diela vo svojich zbierkach, či virtuálne prehliadky (napr. <https://www.webumenia.sk/>, <https://www.snm.sk/?virtualne-prehliadky>), ktoré môžu poslúžiť pri vyučovaní aj v budúcnosti.
- Mnoho komerčných platforiem informačných zdrojov poskytlo svoj obsah zdarma – vrátane poskytovateľov EIZ a vydavateľov učebníc (edicnyportal.iedu.sk).
- Digitálne knižnice vytvorili voľne dostupné kolekcie týkajúce sa koronavírusu (napr. Nat. Inst. of Health: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus>).
- Aktéri z priemyslu aj verejného sektora vytvárali platformy spolupráce (napr. <https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/>), urýchlil sa výskum liečiv a ich testovanie <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments>

Vedci a popularizátori ponúkli dôležité informácie (aj v slovenčine, napr. <https://vedator.space/>), vytvorili databázy odborníkov pripravených pomôcť pomocnú ruku a vyvracali mýty (napr. Coronavirus misinformation tracker: <https://www.newsguardtech.com/coronavirus-misinformation-tracking-center>

/, v slovenčine:

<https://disi.stratpol.sk/informacna-bezpecnost/>)

- Učitelia a rodičia zdieľali metódy ako zatriktívniť domáce učenia (napr. aktivity na rozvoj kompetencií v domácom prostredí pre predškolákov a žiakov ZŠ: <https://unasdoma.online>)...

Kríza naplno ukázala, aké dôležité sú:

- aktuálne informácie, spoľahlivé zdroje, dostupné pre všetkých
- transparentnosť v otázkach čo vieme a čo nevieme
- zrozumiteľné vysvetľovanie, vyvracanie hoaxov
- spolupráca vo všetkých sférach (od politikov a úradníkov, cez zdravotníkov, vedcov, médiá...)

K rýchlemu prispôsobeniu sa situácii napomáhajú prierezové zručnosti, ktoré človek nadobúda celoživotným vzdelávaním.

Čo sú otvorené vzdelávacie zdroje?

- OER sú také **rozmanité**, aké rozmanité sú vzdelávacie potreby tých, ktorí sa učia. Môžu sa zameriavať na opakovanie atraktívnou formou, vysvetľovanie problematického učiva rôznymi spôsobmi, otváranie nových obzorov, aktivizáciu žiakov...

Otvorené vzdelávacie zdroje

v zahraničnej literatúre hľadajte ako:

Open Educational Resources (OER) – pedagogické, vzdelávacie alebo výskumné materiály na akomkoľvek médiu, ktoré sa šíria pod licenciou umožňujúcou bezplatný prístup, použitie, zmeny, prispôsobenie a opätovné zdieľanie inými stranami, s minimálnymi alebo žiadnymi obmedzeniami),

prípadne **Open CourseWare (OCW)** – špecifická a zložitejšie štruktúrovaná podmnožina OER, napr. univerzitné kurzy, ktoré začali na prelome tisícročí zdieľať veľké univerzity: Tübingen, Carnegie Mellon, Yale, Berkeley... Známa je platforma MIT: **edX** sprostredkujúca kurzy typu **MOOC** – Massive Open Online Courses, alebo platforma **OpenLearn** britskej Open University. Nevýhodou OCW sú veľké vstupné náklady na tvorbu kurzov, preto ich často financujú nadácie, napr. **William and Flora Hewlett Foundation**).

Čo sú otvorené vzdelávacie zdroje?

Otvorené vzdelávacie zdroje

- Termín **Open Educational Resources**: **UNESCO**, 2002
- **Cape Town Open Education Declaration** (2008)
- **Paris OER Declaration** (2012): **vyzýva vlády, aby uverejňovali učebné materiály (ktoré vznikli s príspevím verejných zdrojov) s verejnými licenciami.**
- **Ljubľanský OER akčný plán** (2017), ku ktorému pristúpilo aj Slovensko: https://en.unesco.org/sites/default/files/ljubljana_oer_action_plan_2017.pdf
- UNESCO odporúča štátom **zaradiť OER do hlavného prúdu vzdelávania** – urobiť z všeobecnej dostupnosti štandard, podporovať tvorbu a využívanie OER a držať sa pri tom dobrej praxe (best practices).

Otvorené vzdelávacie zdroje a OA

OER a otvorený prístup (Open Access, OA)

Open Access: voľný prístup najmä k **vedeckým informáciám** (články, monografie, konferenčné príspevky, učebnice...)

- **online**
- **bezplatný** pre čitateľa (ideálne bez nutnosti registrácie)
- snaží sa **redukovať** právne **bariéry** (licencie **Creative Commons**)
- OER bývajú publikované formou OA (prirodzene, nie všetko OA je zároveň OER)
- pre OER je typický pedagogický rozmer a nemusia sa obmedzovať na digitálne médium, hoci sa ním väčšinou šíria
- na rozdiel od vedeckých prác mnohé OER sú zverejňované bez recenzného konania – kvalitu garantuje tvorca (alebo jeho inštitúcia) a kontroluje prijímateľ. No niektoré repozitáre (napr. **Open Textbook Library**) realizujú post-publikačné hodnotenie.

Príručky o otvorených vzdelávacích zdrojoch

Chcete sa o nich dozvedieť viac?

- Základné informácie: Príručka UNESCO **A Basic Guide to OER** (Neil Butcher): <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215804>
- Čítanka Open Education Group **An Open Education Reader** (ed. David Wiley): <https://openedreader.org/>
- Pre tvorcov: **Guide to developing open textbooks** (Andrew Moore, Neil Butcher) <http://oasis.col.org/handle/11599/2390>
- **Open Education Handbook** (https://en.wikibooks.org/wiki/Open_Education_Handbook) – česká verzia: **Příručka otevřeného vzdělání** (Aliance pro otevřené vzdělání): <https://otevrenevzdelavani.cz/prirucka/>
- Pre riaditeľov škôl: **Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělání** (EDUin): https://www.otevrenevzdelavani.cz/wp-content/uploads/2015/11/OTEVRENE_VZDELAVANI_publikace.pdf

Nedá sa vzdelávať bez zdieľania. Vzdelávanie je zdieľanie.

David Wiley

Otvorené vzdelávacie zdroje – princípy 5R

Princípy 5R (čo môžete robiť s OER, podľa Davida Wileyho):

Retain – **držať** – právo vyrábať, vlastniť a kopírovať obsah (sťahovať z internetu, rozmnožovať, uchovávať a nakladať s ním)

Reuse – **opätovne používať** – právo používať obsah širokou škálou rôznych spôsobov (napr. na vyučovaní, v štúdijnej skupine, na webovej stránke, vo videu)

Revise – **upravovať** – právo adaptovať, prispôbovať, modifikovať alebo meniť samotný obsah (napr. preložiť ho do iného jazyka, použiť príklady relevantné pre inú krajinu)

Remix – **kombinovať** – právo skombinovať pôvodný alebo pozmenený zdroj s iným materiálom a vytvoriť nové dielo (napr. zakomponovať obsah do antológie)

Redistribute – **dalej šíriť** – právo zdieľať kópie pôvodného obsahu, vaše úpravy alebo kombinované diela s ostatnými (napr. dať kópiu materiálu priateľom, umiestniť ho na webovú stránku svojej inštitúcie)

Otvorené vzdelávacie zdroje a otvorená veda

Otvorené vzdelávacie zdroje sú súčasťou ekosystému **otvorenej vedy**. Prospievaniu tohto ekosystému závisí od otvorenej občianskej spoločnosti, ktorú zároveň pomáha spoluvytvárať.

Prínos otvorených vzdelávacích zdrojov

Prínos OER pre vzdelávacie inštitúcie

- Kvalitná vzdelávacia inštitúcia netratí tým, že poskytne voľný prístup k učebným materiálom, lebo to podstatné, čo ponúka, nie je učivo, ale pedagogický prístup učiteľa, spôsob, akým sprevádza žiaka na ceste ku vzdelaniu.
- Reprezentatívny učebný materiál buduje prestíž školy, ktorá ho zverejnila a láka študentov.
- Šetrenie prostriedkov aj práce (ak už niekto na istú tému zdieľal dobrý zdroj, nemusíte znovu „objavovať Ameriku“, stačí ho prispôbiť svojim podmienkam a sústrediť sa na to, čo považujete za biele miesta na vašej mape OER)
- Variabilita a atraktivita zdrojov môže zvýšiť záujem študentov o predmet
- Flexibilita, prístup kedykoľvek odkiaľkoľvek
- Zdieľanie podporuje spätnú väzbu a rast kvality výstupov
- Zvyšovanie know-how učiteľov i žiakov, možnosť stáleho zlepšovania (opravy chýb, aktualizácie zastaraného učiva...)
- Podpora slobodnej tvorby, spolupráce, jazykových kompetencií

Vyvracanie mýtov o otvorených vzdelávacích zdrojoch

Obavy a mýty v súvislosti s OER

- Obavy autorov a inštitúcií: strata potenciálneho zisku z predaja materiálov
- Obavy autorov: odhalenie chýb, slabých stránok materiálu, alebo zneužitie plagiátormi
- Obavy užívateľov: „Čo je zadarmo, nemôže byť dost' kvalitné,“ prípadne „Je ich priveľa a sú príliš neprehľadné na to, aby boli užitočné.“
- Obavy komerčných vydavateľov: „Zničia trh, kvôli OER neostane priestor pre náš kvalitný obsah.“
- Obavy inštitúcií: „Pre nás je to príliš radikálne.“

Ľudia majú často neodôvodnený pocit, že OER pôsobia rozvratne, alebo v protiklade s tradičným školstvom či komerčnými vzdelávacími materiálmi – skúsenosti zo zahraničia však naznačujú, že sa môžu **účinne dopĺňať**.

Open Educational Resources Mythbusting (Karolina Grodecka a Kamil Śliwowski, 2014): https://mythbusting.oerpolicy.eu/wp-content/uploads/2014/11/OER_Mythbusting.pdf

OER Mythbusting (SPARC, 2017): https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2017/10/OER_Mythbusting_2017.pdf

Open Educational
Resources
Mythbusting

OER MYTHBUSTING

OCTOBER 25, 2017

Výskum otvorených vzdelávacích zdrojov

OER Impact Map

JOIN US IN BUILDING UNDERSTANDING OF OPEN EDUCATION

Maps ▾ Evidence ▾ Hypotheses ▾ Contribute ▾ Resources Survey Data Explorer Help Project Website

Welcome to the OER Impact Map, a record of evidence about the global impact of open educational resources (OER). The purpose is to help people understand the impact of open educational resources (OER). This site was developed and maintained by the **OER Hub** until 2015 as part of evidence gathering work funded by **The Hewlett Foundation**. OER Impact Map archives some of the project findings and secondary research.

Majú tvrdenia o prospešnosti OER podporu vo vedeckých dátach?

Na tejto stránke možno nájsť vedecké práce o dopade (spoločenskom pôsobení) OER a zobrazit' si ich podľa jednotlivých krajín alebo hypotéz, ako aj pridať vlastný výskum.

oranžová: pozitívne výsledky (v prospech OER)
sivá: negatívne

JUNE 29, 2015

Use of Open Textbook shows increased retention and completion rates

Type: Evidence | Hypothesis: Student retention | Polarity: +ve | Sector: Higher Education | Country: United States

The University System of Georgia (USG) announced the following results from their Summer and Fall 2013 use of an open textbook for US History:

"The first USG Open Textbook was made for the core curriculum US History I course and implemented in eCore in Summer and Fall 2013.

- In Spring 2013, prior to open text implementation: 88% HIST 2111 retention rate.
- In Summer 2013, the first semester with the Open Textbook, retention increased to 94%.
- Successful completion (grades A, B, and C) rose from 56% in the spring to 84% in the summer with the open textbook.

-Retention is the measure of non-withdrawals (grades A,B,C,D,F)

-Successful course completion is the measure of grades A, B, and C. Non-successful course completion is the measure of grades D, F, W, and WF."

Source: Slide 11 on <http://slidegur.com/doc/353707retention-and-completion-with-oer-implementation>

Citation: <http://slidegur.com/doc/353707retention-and-completion-with-oer-implementation>

(No Ratings Yet)

by Beck Pitt

Finding OER as 'difficult' as finding traditional resources

Type: Evidence | Hypothesis: OER choice | Polarity: +ve | Sector: Higher Education | Country: United States

In 2014 the Babson Survey Research Group surveyed 2,144 teaching faculty members in U.S. higher education to find out about their attitudes, opinions and use of OER. One of the key findings in their report talks about the time and effort required to find and evaluate resources:

The level of effort in searching for OER reported by faculty is only slightly more difficult than the effort that they perceive in searching for traditional resources, so why is it that issues of finding and evaluating OER tops faculty's list of potential barriers for OER adoption? The answer appears to be that faculty see barriers for the adoption of any new teaching resource – OER or traditional. The effort to find and evaluate new resources (of any kind) and integrate them into the curriculum is substantial. Over a quarter of faculty see this as "difficult" or "very difficult" for traditional resources – even with their well-established mechanisms and considerable faculty experience with the process. Moving to an OER, where the faculty member is far less familiar and the cataloging and search mechanism less well developed only make this issue more important." (p. 30)

Citation: <http://www.onlinelearningurvey.com/reports/openingthecurriculum2014.pdf>

<http://oermap.org/>

Otvorené vzdelávacie zdroje vo svete

Vo svete je k dispozícii široká škála OER

Dominujú zdroje v anglickom jazyku (výhodou je rozvoj jazykových schopností študentov, nevýhodou zanedbávanie odbornej terminológie v národných jazykoch).

Wikipédia (Wikimedia Foundation), otvorená medzinárodná webová encyklopédia tvorená komunitou. (Jediná, ktorá má stránku o limitoch vlastnej spoľahlivosti: https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_of_Wikipedia. Odporúča sa používať nie ako absolútny zdroj, ale skôr ako rozcestník a overovať si informácie z viacerých spoľahlivých zdrojov – napr. recenzované vedecké články.)

Wikimedia Foundation organizuje celý rad vedľajších projektov užitočných pri tvorbe otvorených učebných materiálov:

Wikimedia Commons – obrázky a mediálne súbory s verejnými licenciami

Wikibooks – knihy publikované s verejnou licenciou CC-BY-SA (+ podprojekt

Wikijunior – knihy pre deti a **Wikiversity** – materiály na tému „ako sa učiť“)

Wikisources – knihy (už) neviazané autorským právom (podobne ako známy projekt **Guttenberg** <https://www.gutenberg.org/>)

WIKIPÉDIA
Slobodná encyklopédia

WIKIBOOKS
Open books for an open world

WIKIVERSITY

Otvorené vzdelávacie zdroje vo svete

Hľadanie OER

CC Search (vyhľadávanie podľa licencií Creative Commons):
<https://ccsearch.creativecommons.org/>

OER Metafinder (George Mason Universities):
<https://oer.deepwebaccess.com/oer/desktop/en/search.html>

OASIS (Openly Available Sources Integrated Search):
<https://oasis.geneseo.edu/about.php>

Open Education Consortium, Find OER:
<https://www.cccoer.org/learn/find-oer/>

OER Repositories

OER Repositories:

- Citizendium
- CommonSpaces
- Connexions
- CTE Online
- Curriki (K-12)
- Gooru (K-12)
- HippoCampus
- Internet Archive's OER Library
- IOER
- Knowledge to Work
- MERLOT
- OASIS
- OER Commons
- Open Washington
- The Orange Grove
- Skills Commons
- Teaching Commons
- Temoa
- WikiEducator
- Wisc-Online

Otvorené vzdelávacie zdroje vo svete

Repozitáre OER

Úložiská, ktoré vzdelávacie zdroje **zhromažďujú**, **indexujú** (čím pomáhajú ich vyhľadateľnosti), často aj **hodnotia** a ponúkajú autorom **softvérové nástroje**, ktorými môžu sami **vytvárať nové OER**.

OER Commons (Institute for the Study of Knowledge Management in Education, ISKME) – zdroje pre všetky stupne vzdelávania od predškolského po vysokoškolské a celoživotné. S nástrojom Open Author umožňuje tvoriť vlastné zdroje.

MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching, California State University:

<https://www.merlot.org/merlot/index.htm>), repozitár medzinárodného konzorcia inštitúcií vyššieho vzdelávania, obsahuje OER, aj nástroje na ich tvorbu. Zaujímavosťou je budovanie komunity s využitím dobrovoľníkov (študentov) pri údržbe a hodnotení obsahu.

Otvorené vzdelávacie zdroje vo svete

openstax™

Otvorené učebnice

OpenStax (Rice University, <https://openstax.org/>) – recenzované vysokoškolské (a niektoré stredoškolské) učebnice s otvorenými licenciami

**Open Textbook
Library**

Open Textbook Library (Center for Open Education, University of Minnesota + Open Textbook Network, ktorá združuje americké univerzity, <https://open.umn.edu/opentextbooks/>)

SIYAVULA

Siyavula (<https://www.siyavula.com/>) z Južnej Afriky – otvorené učebnice matematiky, informatiky a prírodných vied.

Otvorené vzdelávacie zdroje vo svete

Celoživotné vzdelávanie: MOOC (Massive Online Open Courses)

Platforma MOOC s podporou Európskej komisie. Univerzity často poskytujú svoje kurzy prostredníctvom veľkých medzinárodných platforiem.

MOOC List – zoznam masových otvorených online kurzov od viacerých poskytovateľov (Coursera, edX, Future Learn...), v ktorom sa dá vyhľadávať podľa rôznych kritérií (téma, formát, certifikát...).

The screenshot shows a course page with a navigation bar at the top containing links for Home, Courses, Framework, Quality label, Partners, Events, and Support. The main content area features a colorful geometric abstract image. Below it, the course title 'Foundations to Open Education and OERs repositories' is displayed. A description follows, stating the course is developed under the Sponsor and Leadership of the IEEE Education Society, listing participating institutions like UNED, Vigo University, and MIT. A sidebar on the right identifies the instructor as Manuel Castro, with a 'Personal page' link. At the bottom of the sidebar, there is a 'URL to MOOC' link and a badge for '10 ADVANTAGES'.

Otvorené vzdelávacie zdroje vo svete

Celoživotné vzdelávanie: MOOC (Massive Online Open Courses)

...a mnoho ďalších...

MITOPENCOURSEWARE
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

MIT OpenCourseware
(<https://ocw.mit.edu/index.htm>)

OpenLearn (Open University,
<https://www.open.edu/openlearn/>).

Možnosť tvoriť vlastné kurzy
pomocou nástrojov OpenLearn
Create + vytváranie kolekcí
(organizovanie navzájom súvisiaceho
obsahu).

OpenLearn Free Learning from The Open University

Search for free courses, interactives, videos and more!

Home Free courses Subjects For Study For Life TV & Radio Create account / Sign in

Dive in and start learning

Everything on the multi-award winning OpenLearn is free to everyone!

Search over 1000 free courses, interactives, videos and more...

Get inspired and learn something new today >

OpenLearn IT updates

Department
for Education

**National
Numeracy
Challenge**

Otvorené vzdelávacie zdroje vo svete

Odbočka do sveta vedeckých časopisov:

Open Schools Journal

(<https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal>),

recenzovaný vedecký časopis, v ktorom sú autormi žiaci základnej alebo strednej školy.

Aktívne zapájanie učiacich sa do školských experimentov a tvorby materiálov podporuje pochopenie témy do väčšej hĺbky.

Text sformulovaný rovesníkom môže inšpirovať a otvoriť dvere k pochopeniu ľahšie než klasický text v učebnici napísaný dospelým autorom.

<https://doi.org/10.12681/osj.22587>

NAN Nicht nur sauber, sondern rein!
Hiwa Aydin, Maria-Ward-Gymnasium, Altötting

Reinigung von Oberflächen ohne Verwendung von Tensiden
In Wasch- und Putzmitteln sind Tenside enthalten, für deren Herstellung meist Erdöl verbraucht wird. Allerdings gibt es in der Natur eine Pflanze, die Lotusblume, deren Blätter sich selbst reinigen.

Hintergrund: Durch nanometergroße Wachsnoten (hydrophob) hat Wasser eine geringe Auflagefläche und kugelt sich aufgrund der Oberflächenspannung ab. Die abrollenden Wassertropfen nehmen die Verunreinigungen mit. Diesen „Lotuseffekt“ kann man auf Kupferoberflächen selber herstellen.

Methode: Hydrophobisierung einer Oberfläche
Ein sorgfältig gereinigtes Kupferplättchen wird in alkalischer Kaliumperoxodisulfatlösung oxidiert. Die entstehenden Kupferhydroxidkristalle bilden eine Nanostruktur, wodurch die Oberfläche schwarz wird. Anschließend legt man dieses Material in eine Laurinsäurelösung. Die Fettsäuren bilden eine nanostrukturierte Oberfläche und hydrophobieren diese zugleich. Das so behandelte Kupfer zeigt den Selbstreinigungseffekt.

Resultate von weiteren Studien
Versuch mit anderen Fettsäuren
Stearinsäure und Palmitinsäure sind ungeeignet.

**Open
Schools
Journal**
For Open Science

VOLUME 1 - SPECIAL ISSUE - 2020
ISSN: 2623-3606

Otvorené vzdelávacie zdroje vo svete

Európsky projekt Copernicus

<https://www.copernicus.eu/en/project>,

Cieľom je naučiť ľudí využívať verejne dostupné údaje z družíc (užitočné napr. v oblasti monitorovania sucha v poľnohospodárstve, znečistenia, ekosystémov, dopravy, verejného zdravia, bezpečnosti...)

Študenti pracujú s väčším záujmom, ak majú v rukách skutočné údaje, nie len vymyslené čísla z učebnice.

MOOC:

September – December 2020

Brožúra projektu v slovenčine:

https://www.copernicus.eu/sites/default/files/documents/Copernicus_brochure_SK_web_Oct2017.pdf

Otvorené vzdelávacie zdroje v ČR

Návšteva u susedov: OER v Českej republike

Metodický portál **RVP.cz** (Národní pedagogický institut ČR) vznikol na podporu zavedenia rámcových vzdelávacích programov. Učitelia si navzájom radia a inšpirujú sa cez webináre, virtuálne hospitácie a digitálne materiály rôzneho druhu. V rámci RVP.cz funguje nový katalóg zdrojov s verejnou licenciou **EMA**.

O portálu | Projekt | Newsletter | Pravidla | Pro autory | Partneři | RSS | Statistika | Kontakty

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit
Registrace | Zapomenuté heslo

Metodický portál
www.rvp.cz
inspirace a zkušenosti učitelů

Hledej...
Pokročilé hledání

Titulka | Clánky | DUM | Odkazy | AudioVideó | EMA | Wiki | Diskuze | Burza | Blogy | Digifolio | E-learning | Profil Škola²¹ | Profil Učitel²¹

Pohyb a výživa | Hodina pohybu navíc | Evaluační nástroje | Evropské jazykové portfolio | Pospolu | Galerie | Obrázky

<https://rvp.cz/>

Katalog EMA umožňuje vložit nový materiál

Doposud katalog EMA plnili jen partneři – organizace, instituce projekty. Nové může každý přihlášený uživatel Metodického portálu RVP.CZ přidat do katalogu EMA informace o otevřeném materiálu (s veřejnou licenci, např. Creative Commons), který je volně přístupný online a který v katalogu EMA chybí.

Zobrazit celý příspěvek

PRŮVODCE UPRAVENÝM RVP ▶

REVIZE RVP ▶

DOKUMENTY RVP ▶

MÁM DOTAZ ▶

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ▶

Vyhledávání

Pokročilé vyhledávání ▼ **Vyhledat**

Webináře

Podrobnosti o programu a hostech aktuálních i proběhých webinářů najdete v modulu **Digifolio**. Dotazy na hosty a komentáře můžete před i po webináři psát do **diskuzí** k online setkávání.

Úterý, 19.05.2020 14:00–15:00 [více](#)
Podpora při vzdělávání dětí, žáků s tělesným postižením a závažným onemocněním v běžné škole

Středa, 20.05.2020 20:00–21:00 [více](#)
Otevřená a nenásilná komunikace v náročných situacích

Video týdne

ONLINE SETKÁVÁNÍ: Online kariérové poradenství a kariérové vzdělávání

Další videa ▶

Gramotnosti.pro učitele

EMA

Vítejte u EMY

Právě vstupujete do EMY – online katalogu, který na jednom místě shromažďuje informace o digitálních vzdělávacích zdrojích s otevřenou licenci.

Tahle skvělá pomocnice pro všechny učitele se ještě rozkoukává, spustili jsme ji teprve nedávno. Můžete se s ní tak těšit na další lahůdkové funkce, které na spuštění ještě čekají.

Jste jedním z prvních návštěvníků a i díky Vám EMU postupně vyladíme do dokonalosti, proto neváhejte a:

Inspirujte se
Vyhledejte materiál
Aplikujte ve výuce
Ohodnoťte

ROZUMÍM

PŘÍŠTĚ NEZOBRAZOVAT

Otvorené vzdelávacie zdroje v ČR

Digitální učební materiály DUMY.cz (archivačná platforma projektu EU PES – EU Peníze školám)

- Obsah od predškolského, cez ZŠ, SŠ (vrátane odborných) plus špeciálne vzdelávanie
- Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov, stupňa vzdelania, ale aj podľa identifikátora školy alebo autora
- Licencovanie Creative Commons
- Budovanie odbornej komunity pracujúcej s OER (možnosť komentovania a stáleho zlepšovania, správnosť materiálov preveruje tím editorov, registrovaný užívateľ sa môže zapojiť do súťaží...)

<https://www.dumy.cz/>

The screenshot shows the DUMY.cz website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'O projektu', 'Pravidla', 'Licence', 'Kontakty', 'Inspirace', 'Řek o', 'Zapomenuté heslo', 'Partneři', and 'Registrace'. Below this is the DUMY logo and the tagline 'Sdílejme společně'. A search bar is prominently displayed with the text 'Najdi materiály zadáním hledaného výrazu...' and a search button. To the right of the search bar, it indicates 'Celkem 146451 Materiálů' and has buttons for 'Vizit DUM' and 'Vizit ostatní'. Below the search bar, there are sections for 'Nejnovější články z ITveSkole.cz' and 'Online DVPP pro Šablony II'. The main content area is divided into several columns. On the left, there is a 'VZDĚLÁVÁNÍ' section with a table of subjects and their counts. In the center, there is a 'Detail eKnihy' section for 'Bud' pánem svého prostoru' by Alena Tučimová, published on 14.08.2015. On the right, there is a 'PODPORA' section with contact information and a 'NOVINKY' section with a 'Pomoc s Šablonami III' link. At the bottom, there is a 'ZAJÍMOVOSTI' section with a link to 'Katalog „Boříme mýty a přinášíme řešení“ - jaro 2020'.

VZDĚLÁVÁNÍ	
Nabídka DVPP pro Šablony II (téma a-i)	
Podle typu vzdělávání	
Předškolní vzdělávání	1074
Základní vzdělávání první stupeň	54094
Základní vzdělávání druhý stupeň	56613
Střední vzdělávání a gymnázia	35166
Speciální vzdělávání	9079
DVPP	127
Apkace podle systému	
Windows	315
Android	578
Apple	158
eKnihy podle zaměření	
Poezie	930
Beletrie	5050
Odborná literatura	2386
Videa podle platformy	
Pasco	357
ITriangle	115
Vernier	73

Otvorené vzdelávacie zdroje v ČR

Do češtiny bola preložená aj uznávaná **Khan Academy** (matematika, informatika, prírodné vedy od základov).

Je vaša škola zavřená nebo se chystá přerušit provoz kvůli koronaviru (COVID-19)? Máme pro vás tipy, jak v této situaci použít Khan Academy [zde](#).

Kurzy ▾

Vyhledávání

 Khan Academy

Darujte

Přihlášení

Registrace

Pro každého studenta,
pro každou třídu.
Opravdu to funguje.

Jsme nezisková organizace a naším cílem je poskytovat kvalitní vzdělávání komukoli, kdekoli na světě a to zcela zdarma.

Studenti

Učitelé

Rodiče

<https://cs.khanacademy.org/>

Otvorené vzdelávacie zdroje v ČR

Tuul.cz ponúka vzdelávacie zdroje (na nekomerčné využitie) pre užívateľov zdarma, ale autorské práva ku všetkým materiálom, ktoré tam autori vložili, si vyhradzuje prevádzkovateľ portálu...

V dnešnej dobe už na takéto praktiky autori naozaj nie sú odkázaní.

<https://tuul.cz>

The screenshot shows the homepage of the TUULU website. At the top, there is a navigation bar with the 'tuul' logo on the left and links for 'GALERIE TUULŮ', 'UŽIVATELÉ', 'BLOG', and 'PŘIHLÁSIT' on the right. The main heading is 'O TUULU'. Below it, a paragraph states: 'TUUL pomáhá učitelům, kteří chtějí vyučovat moderně a kvalitně. Právě tady mohou vytvářet online vzdělávací materiály a používat je při výuce ve škole i doma.' Underneath, there is a section titled 'PŘIDEJTE SE, ABYSTE MOHLI:' followed by three colored boxes: a teal box for 'Tvořit' (Create), a pink box for 'Vzdělávat' (Educate), and a green box for 'Sdílet' (Share). Each box contains an icon and a short description. At the bottom center, there is a blue button that says 'PŘIDEJTE SE'.

tuul GALERIE TUULŮ UŽIVATELÉ BLOG PŘIHLÁSIT

O TUULU

TUUL pomáhá učitelům, kteří chtějí vyučovat moderně a kvalitně. Právě tady mohou vytvářet online vzdělávací materiály a používat je při výuce ve škole i doma.

PŘIDEJTE SE, ABYSTE MOHLI:

- Tvořit**
Spojte různé zdroje z internetu a tvořte své online vzdělávací materiály.
- Vzdělávat**
Materiály z TUULU vám poslouží při přípravě do školy i na vyučovací hodině.
- Sdílet**
Vědomosti se na TUULU sdílejí. Vaše materiály pomohou jiným a ostatní zase pomohou vám.

PŘIDEJTE SE

Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku

Slovenské zdroje potrebujeme – nielen kvôli tomu, že zahraničné neposkytujú dostatočné znalosti o našom jazyku, histórii, etnografii, špecifikách prírody a pod., ale aj pre aktívne využívanie **slovenskej terminológie** v každom vednom odbore. Bez nej sa ťažko sprostredkujú verejnosti vedecké informácie.

Na Slovensku sa rozrastá portfólio zdrojov, ktoré sú zdarma prístupné pre čitateľa, ale stále je malé povedomie o možnostiach a význame verejných licencií. Na obmedzenú možnosť opätovného využitia doplácajú „nedostatočne otvorené“ zdroje ako **Planéta vedomostí** a **eAktovka**.

OER a verejné licencie sa snaží propagovať **Aliancia pre otvorené vzdelávanie na Slovensku**, ktorá funguje pri združení Creative Commons Slovensko.

<http://www.otvorenevzdelavanie.sk/v1/aliancia/><http://www.otvorenevzdelavanie.sk/v1/aliancia/>

Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku

Encyklopédie:

Europeana – digitalizované kultúrne dedičstvo z európskych múzeí (pri konkrétnych obrázkoch je napísané, či obsah možno použiť bez výhrad, s výhradami, alebo či sa na to dá získať povolenie).

Obsahuje aj zaujímavú sekciu OER. **Slovenské zbierky**: <https://www.europeana.eu/sk/collections>

Beliana – slovenská encyklopédia (Encyklopedický ústav SAV, <https://beliana.sav.sk/>) postupne vychádza na internet, jej heslá sú publikované s verejnou licenciou (CC-BY-ND)

The screenshot shows the Europeana website interface. At the top, there is a search bar with the text "Co hľadáte?" and a search icon. Below the search bar, there are navigation links for "ZBIERKY", "UČITELIA", and "O NAS". The main content area is titled "Browse by theme" and displays a grid of eight thematic collections, each with a representative image and a brief description:

- 1914-1918**: The untold stories and official histories of World War I
- Archaeology**: Archaeological treasures
- Art**: Inspiring art, artists and stories
- Fashion**: Clothing, accessories and designs
- Industrial Heritage**: Industrial heritage and working lives
- Manuscripts**: From antiquity to the early print era
- Maps & Geography**: Maps, globes, charts and more
- Migration**: Migration stories to, from and within Europe

The screenshot shows the title page of the Beliana encyclopedia. At the top, there is a search bar with the text "Vyhľadať (pozri Možnosti vyhľadávania vpravo)" and a search icon. Below the search bar, there are navigation links for "Slovenská akadémia vied", "CSAV SAV, Encyklopedický ústav", and "Kontakt". The main content area features a large title "ENCYCLOPAEDIA BELIANA" and a subtitle "Slovenská všeobecná encyklopédia - viac o encyklopédii". Below the title, there are two columns of text:

- Výročia**: 1996 – Abelovič, Jaroslav; 1475 – Afonso; 1972 – Ananiev, Boris Gerasimovič
- Nové heslá**: Batalov, Alexej Vladimirovič; Basingerová, Kim; Becker, Boris; Bartoška, Jiří; Balančivadze, Meliton Antonovič; Balančivadze, Andrej Melitonovič; balalajka; Balajan, Roman Gurgonovič; Balada, Ivan; Beatty, Warren; Belmondo, Jean-Paul; Bella, Ján; Levoslav

At the bottom of each column, there are links for "Zobraziť všetky výročia" and "Zobraziť viac nových hesiel".

Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prihlásiť sa Vysoký kontrast English

Úvod Materiály Prečo Viki Kontakt

Radost' učiť sa. Online, tu a teraz.

S Viki je učenie efektívnejšie, atraktívnejšie a žiakov viac bavi. V škole aj doma. Na tomto najväčšom slovenskom vzdelávacom portáli nájdete množstvo skvelých online materiálov.

PRIHLÁSIŤ SA

ZADAŤ KÓD ÚLOHY

Otvoriť používateľskú príručku

Viki – Centrálné úložisko digitálneho edukačného obsahu

(MŠVVaŠ SR)

od 1. 2. 2020 v ostrej
prevádzke

Bude obsahovať aj zdroje
prístupné všetkým bez
prihlásenia, licencované
verejnými licenciami.

Prihlásenie má význam pri
licencovaných zdrojoch,
ktoré budú v CÚDEO z
predchádzajúcich (hlavne
eurofondových) projektov,
alebo pri hodnotení úloh.

<https://viki-test.iedu.sk>

Viki pre učiteľov: autorský portál, kde budú môcť kombinovať existujúce a vytvárať vlastné zdroje

Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku

Učíme na diaľku (Štátny pedagogický ústav, MŠVVaŠ SR): <https://www.ucimenadialku.sk/kontakt>

IT Akadémia (CVTI SR): <http://itakademia.sk/it-akademia-sa-otvara-pre-vsetky-skoly/>

Programovací jazyk **Python**: <https://www.youtube.com/watch?v=TSaUbdpH5w0>, <http://bit.ly/pyconsk2018edu>

Slobodný a otvorený softvér pre školy: <https://www.sospreskoly.org/>

Knižnica otvorených vzdelávacích materiálov pre stredné školy: <https://kniznica.sospreskoly.org>

SLOBODNÝ A OTVORENÝ SOFTVÉR
PRE ŠKOLY

sospreskoly.org

Kritické myslenie (neziskové združenie Matika.in): <https://www.trainbra.in/sk/>

Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku

Virtuálna knižnica (Komenský s.r.o.,
<https://www.zborovna.sk/novinky/index.php>)

Portál, ktorý pracuje s voľne šíriteľným obsahom (verejnú licencie GNU) na úrovni učiva ZŠ, ktorý tam môžu užívatelia vkladať, šíriť a upravovať, komentovať a hodnotiť, ale buduje okolo neho svoje služby (v oblasti organizácie virtuálnej stránky výučby).

Komenský s.r.o. prevádzkuje aj portál pre žiakov a rodičov **Bezkriedy.sk** (obsah vidí iba registrovaný používateľ).

Novinky ▶ Knižnica ▶ Pomoc ▶ Žiak ▶ Učiteľ ▶ Škola ▶

Zborovna.sk®
Titulka
portál pre učiteľov

Titulka Novinky Blog Komunita Linky

Zborovňa učí doma ⚡

Zvukové nahrávky

Video nahrávky

Žiacka porota

Časovač

ZBOROVŇA UČÍ DOMA

IDEÁLNE PRE DOMÁCU VÝUČBU

Počas trvania karantény sa nám učители zverovali so svojimi problémami s domácou výučbou. Na základe ich požiadaviek sme vytvorili na mieru ušité nástroje – „koronariešenia“, ktoré sme zasadili do Virtuálnej knižnice a portálu pre žiakov Bezkriedy.sk. Tak vznikol systém na domácu výučbu Zborovňa učí doma, ktorý môže používať každý učiteľ a môže ho používať zdarma a ihneď. V ľavom stĺpci nájdete naše „koronariešenia“ a stručný popis systému. Ak sa chcete dozvedieť viac alebo chcete ihneď začať používať systém Zborovňa učí doma, kliknite na Ako ďalej. Začnite ihneď!

Vyhľadavanie Ok

Pridaj dokument

- Dokument
- URL link
- Test
- Galéria

Učiteľ mesiaca

- Jitka Hrablayová 11.10
ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom
- Ľuba Pavlíková 9.85
ZŠ Školská, Čierna nad Tisou
- Zuzana Pakandlová 9.77
ZŠ Drábova, Košice

Najnovšie metodické:

stredné pričky

- Informatika, Matema...
7. ročník ZŠ (Sekun...
Silvia Bodláková

úvod do stredovej súmernosti

- Informatika, Matema...
5. ročník ZŠ, 6. ročn...
Silvia Bodláková

konštrukcia ťažnic

- Informatika, Matema...
7. ročník ZŠ (Sekun...
Silvia Bodláková

Najnovšie dokumenty:

Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku

Výnimočné školy (Nadácia ZSE)

Zaujímavé lekcie pre žiakov ZŠ a SŠ (napr. základy programovania v Scratchi, výtvarná s voľne dostupným programom Krita, filtrácia: čo odfiltruje textilné rúško...).

Chýbajú však informácie o licenciách.

The screenshot shows the website's header with navigation links: Hlavná stránka, Základná škola, Stredná škola, Výnimoční učitelia, and O projekte. The logo for 'NADÁCIA ZSE' is on the right, along with social media icons for Facebook, YouTube, Instagram, and a search icon. The main banner features an illustration of a female scientist and a male teacher. Below the illustration is a red box with the text 'Výnimočné školy' and a dark blue box with 'a výnimoční učitelia'. To the right of the banner, the text reads 'Učíme sa spolu online. Žiaci, učitelia, rodičia.' and there is a 'Zapojte sa' button. Below the banner is a search bar with the text 'Hľadaný výraz' and a search icon, and four dropdown menus for 'Predmet', 'Ročník', and 'Učiteľ'.

Noémi Ráczová

KRITA: Renesančný portrét

Noémi Ráczová

KRITA: Komiks

Lucia Dovalová

Horenie, podmienky horenia – 1. lekcia

Eva Uličná

Úvod do programovania

Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku

Nadácie

To dá rozum, príklady dobrej praxe: <https://todarozum.sk/priklady-dobrej-praxe/>.

EduMapa (Nadácia Pontis): inovatívne vzdelávacie projekty <https://www.generacia30.sk/edu-mapa>

OZ Edukácia@Internet - voľne dostupné vzdelávacie projekty (učenie jazykov, globálne vzdelávanie):
<https://ikso.net/projekty/?fbclid=IwAR2Xmo4hPSbjcKkQnMZwZcrCUpCJigaxNGpIY9DPShtif3wyY8ivFPL2ms0>

Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku

Zhrnutie

- Otvorené vzdelávacie zdroje sú potrebnéjšie než kedykoľvek predtým
- Prospievajú učiteľom, študentom, aj ľuďom, ktorí si počas kariéry potrebujú doplniť vedomosti alebo zručnosti
- Tvoria most medzi formálnym a neformálnym vzdelaním, podporujú kreativitu a zapájanie sa
- Výzvy do budúcnosti: kontrola kvality, transparentnosť a otvorenosť – myšlienková, technická, aj autorsko-právna.

Ďakujem za pozornosť!

- Webinár Zuzany Adamovej, vedúcej Creative Commons Slovensko, o verejných licenciách:
<https://openaccess.cvtisr.sk/webinare/>

OTÁZKY NA OTVORENÝ PRÍSTUP NA SLOVENSKU ALEBO V ZAHRANIČÍ?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Kontaktná kancelária pre otvorený prístup

Lamačská cesta 8/A

811 04 Bratislava

<https://openaccess.cvtisr.sk/>

openaccess@cvtisr.sk

Zdroje obrázkov a zaujímavé linky:

- Str. 2: „Stále sa učím.“ Michelangelo (autor portrétu: Daniele da Volterra, [https://sk.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti#/media/S%C3%BAbor:Miguel_%C3%81ngel,_por_Daniele_da_Volterra_\(detalle\).jpg](https://sk.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti#/media/S%C3%BAbor:Miguel_%C3%81ngel,_por_Daniele_da_Volterra_(detalle).jpg)). Podľa niektorých zdrojov je výrok Michelangelovi prisudzovaný neprávom (<https://www.maryellencarsley.com/blog/i-am-still-learning-misattributed-to-michelangelo-di-lodovico-buonarroti-simoni>), ale už nech to prvý raz povedal ktokoľvek, keď by sa tým inšpirovalo čo najviac ľudí :-)
- Str. 3, CVTI SR a Kontaktná kancelária pre otvorený prístup: <https://openaccess.cvtisr.sk/>
- Týždeň otvoreného vládnutia – ako bol plánovaný: https://www.minv.sk/?_ogp_ogpweek2020 a ako bol posunutý na jeseň: https://www.minv.sk/?_ogp_ogpweek2020
- Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2020-2021: https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/akcny_plan_ogp_2020_2021/AP%20OGP%202020%20-%202021_material.pdf
- Str. 4: koronavírus (obrázok): CDC, unsplash: <https://unsplash.com/photos/k0KRNtqcjfw>
- Str. 5, Open Educational Resources logo: https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Global_Open_Educational_Resources_Logo.svg
- Cape Town Open Education Declaration (otvorené vzdelávanie je viac než len OER – znamená aj redukovanie bariér, aktivizáciu a podporu spolupráce všetkých účastníkov vzdelávania, transparentnosť a otváranie diskusie k prehodnoteniu politík, pravidiel, systémov hodnotenia a akreditácií...): <https://www.capetowndeclaration.org/>
- Aj Európska Komisia dáva otvoreným vzdelávacím zdrojom zelenú: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_859
- Ľubľanský akčný plán pre OER: <https://en.unesco.org/news/ljubljana-oer-action-plan-2017-adopted-support-quality-open-educational-resources>

Zdroje obrázkov a zaujímavé linky:

- Str 6: Stránky UNESCO o OER: <https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer>, príručka UNESCO (Neil Butcher, 2011, 2015): A Basic Guide to Open Educational Resources (OER) I, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215804>
 - Str. 7, Otvorená klietka: Deleece Cook, unsplash: <https://unsplash.com/photos/Vct2D4rZfmc>, (úprava fotografie – lietajúce články: Zuzana Stožická), Open Textbook Library: <https://open.umn.edu/opentextbooks>
 - Str. 9, princípy 5R (David Wiley: <http://opencontent.org/definition/>), obrázok semenáčika: Noah Busher, unsplash: <https://unsplash.com/photos/x8ZStukS2PM>
 - Str. 10, schéma otvorenej vedy: Foster Open Science <https://www.fosteropenscience.eu/node/1420> (preklad a úprava: Zuzana Stožická)
 - Str. 11: obrázok písacích potrieb: Tim Gouw, unsplash: <https://unsplash.com/photos/KigTvXqetXA>
 - Str. 13, OER Impact Map (Hewlet foundation): <http://oermap.org>
 - Str. 16, OER Commons: <https://www.oercommons.org/>
 - Str. 18, OpenupEd: <https://www.openuped.eu/>
- MOOC List: <https://www.mooc-list.com/>
- Str. 31: Výnimočné školy (Nadácia ZSE): <https://vynimocneskoly.sk/>
 - Str. 34: Ďakujem za pozornosť, obrázok sovy: Hoover Tung, unsplash: <https://unsplash.com/photos/jBhllDYO-78>